

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУЛИБОВЕВ Алимардон Абдулмажид угли

/студент исторического факультета

КГПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13259165>

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОССТАНИЕ ПУЛАТХАНА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению вопросов историографии восстание Пулатхана происходившего в Кокандском ханстве против войск царской России в конце 19 века в Узбекистане и за рубежом.

Ключевые слова: Пулатхан, Х.Ш. Инояттов, К.Ф. Касымбеков, кокандское восстание, З.А. Алимов.

HISTORIOGRAPHY OF THE PULATHAN REBELLION

ANNOTATION

This article is devoted to the study of issues of historiography of the Pulatkhan uprising that took place in the Kokand Khanate against the troops of tsarist Russia at the end of the 19th century in Uzbekistan and abroad.

Keywords: Pulathan, H.S. Inoyatov, K.F. Kasymbekov, Kokand uprising, Z.A. Alimov.

TARIXSHUNOSLIK PO‘LATXON QO‘ZG‘OLONI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola tarixshunoslik masalalarini o‘rganishga bag‘ishlangan, Po‘latxonning qo‘zg‘oloni 19-asr oxirida Qo‘qon xonligida O‘zbekistonda va chet ellarda chor Rossiyasining qo‘shinlariga qarshi bo‘lib o‘tgan.

Kalit so‘zlar: Po‘latxon, X.Sh. Inoyatov, K.F. Qosimbekov, Qo‘qon isyoni, Z.A. Alimov.

В историографии личность Пулатхана была и остаётся спорной. Одни авторы считают его положительным - руководителем народно-освободительного движения, защитником своего народа, многие историки Кыргызстана считают его одним из национальных героев, борцом за свободу и независимость своей родины.

В разные годы восстание Пулатхана была изучена отдельными историками Узбекистана. Например, Х. Ш. Иноятов в ранних своих работах писал, что восстание было реакционным и носил феодально-монархический характер. В последствии он меняет свою позицию и в 1968 году пишет, что “кокандское восстание” несмотря на то, что в нем участвовали представители феодальной и духовной знати, носило в общем народный характер. Основной движущей силой восстания до конца оставались народные массы, выступившие как против ханского гнета, так и утверждающегося владычества царской России, усиливающего и без того бедственное положение народа” [1].

К. Ф. Касымбеков в своем труде “Социально-экономическое и политическое положение Ферганы в конце XIX начале XX веков” (Ташкент, 1966 г.). В этой работе только одним абзацем сказано, что в 1876 году царизм, беспощадно расправившись с народным движением в Фергане, насильственно захватил всю территорию Кокандского ханства и указом царя Александра II от 25 февраля 1876 года Кокандское ханство было ликвидировано, а основная часть его территории, под названием Ферганской области, была присоединена к России [2].

Ф. Гаффаров в своем исследовании “Экономические и политические связи России с Кокандским ханством в первой половине и 60 - 70-х годах XIX века”. В этом исследовании сказано только, что в июле 1875 года в связи с внутренними противоречиями Худаяр-хан был низложен. Феодальная верхушка на его место посадили Насреддина [3].

З. А. Алимов в своей книге “Развитие торговых отношений в Туркестане (конец XIX века-начало XX в.)”. Характеризует восстание, как «выступление масс против хана носили прогрессивный, народный характер, но переход в 1875 году на сторону восставших ряда недовольных ханом крупных феодалов сказался на характере движения».

М. А. Туляганова в своем произведении “Ўрта Осиё ва Россия ўртасидаги савдо алоқаларида Фарғона областининг мавқеи (XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX аср бошлари)” (“Место Ферганской области в торговых отношениях между Средней Азией и Россией вторая половина XIX века - начало XX века”) определяет восстание 1873 - 1876 годов, как народное, которое явилось хорошим поводом для вторжения царских войск в Фергану [4].

В. А. Акрамов в монографии “Кўкон шахрининг ижтимоий ва маданий ҳаёти (XIX асрнинг II ярми ва XX аср бошлари)” (“Общественная и культурная жизнь города Коканда (II половина XIX века и начало XX века”) также освещает восстание Пулатхана на основе источников [5].

История восстание Пулатхана изучена кыргызскими учеными. Следующей заслуживающей особого внимания работой является очерк А. Х. Хасанова “Народные движения в Киргизии в период Кокандского ханства”, изданный в 1977 году [6].

Он своей работе “Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50-70-х. годах XX века” особое внимание обратил на вопросы восстание Пулатхана. В ней Кокандское восстание 1873-1876 г. характеризуется как народно-освободительное движение в целом на всех его этапах, но не рассматривается народные движения предшествующего времени и не подчеркнут такой важный момент, как развитие совместной классовой борьбы трудящихся киргизов и других народов Средней Азии против Кокандского ханства.

Заслуживает внимания кандидатская диссертация К. Усенбаева “Присоединение Южной Киргизии к России” (Фрунзе, 1954г.).

Автор, описывая восстание Пулатхана, делит его на два этапа (1873-1874 и 1875-1876 гг.). По его мнению, первый этап восстания носило прогрессивно-освободительный характер, а второй этап восстания, по существу, превратилось в феодально-монархическое выступление, которое тянуло к укреплению патриархально-феодальных устоев, к сохранению отсталой ханской власти в Коканде и ее господства над Южной Киргизией. Участники этого выступления, борясь против России, имевшей большие революционные перспективы, ориентировались на отсталые государства Востока, за спиной которых стояла капиталистическая Англия, потерявшая к этому времени свои революционные перспективы.

Он также считает борьба алайцев за свою независимость существу являлась продолжением Кокандского восстания и носила реакционный характер. Они не имели ничего общего с интересами народа и не были ими поддержаны. Автор также пишет, что восстание началось в апреле 1873 года. Непосредственным поводом послужило увеличение количества налогов, взимаемых кокандцами. Весной 1873 г. возникло восстание в восточной части Ферганской долины.

В этом восстании принимали участие киргизские роды мундуз, кушка, багыш, басым, каманы и карабагыш. Летом 1873 года поднялась на восстание киргизы - кутлук, сеидовцы и найманы. В середине 1873 г. восстание распространилось по всей Южной Киргизии. В марте 1874 года восстали киргизы, кочевавшие на юге Ляйлякана в местности Кияк-Сай. В апреле 1874 г. восстали кара-кульджинские киргизы. В конце июля 1874 года восстали чаткальские киргизы [7].

В диссертационных работах Г. Аденоаровой, Н. Н. Яковлева, Л. Мирзаевой, Л. Г. Левтеевой, А. Саъдиева и других, рассматривались в разной степени ход восстание 1873-1876 годов, происшедшего на территории Кокандского ханства. В монографиях и трудах, статьях В. В. Бартольда, Р. Н. Набиева, Б. В. Лунина, В. В. Бунакова, А. П. Каюмова, Н. С. Киняпина, А. Мухтарова, С. Соатова, А. Ю. Соколова, Н. А. Халфина, Г. А. Хидоятова, А. Ф. Якунина и других освещались некоторые вопросы восстание Пулатхана.

По мнению многих узбекских историков восстание было прогрессивным, народно-освободительным движением. Узбекский ученый Х.Бабабеков в своей монографии "Восстание Пулатхана" подробно освещал историю этого события [8].

По мнению профессора Х. Бабабекова причиной разногласий состоит в том, что многие исследователи не умеют читать тексты, написанные арабской графикой и поэтому не смогли использовать многочисленные ценнейшие письменные источники и архивные материалы. А также отдельные исследователи вообще не использовали материалы, хранящиеся в архивах России. Они также не смогли объективно оценить русско-кокандские взаимоотношения и поэтому пытались избегать дать историческую оценку выступлениям народных масс против царских войск России, которые были для них завоевателями.

В заключение нам хотелось подчеркнуть, что наши народы вместе боролись за свою свободу. Это дает нам укреплять нашу дружбу в современном мире. Наш долг как историк-исследователь глубже изучать нашу совместную историю и объективно освещать ее.

REFERENCES. ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ.

- 1.Иноятов. Х.Ш. ”Қўкон хонлиги Россияга қўшилиш арафасида ва 1875-1876 йиллардаги Қўкон қўзғолони. Тошкент, 1956.
- 2.Плоских. М. Киргизы и Кокандское ханство. Фрунзе, 1977.
- 3.Гаффаров Ф. Экономические и политические связи России с Кокандским ханством в первой половине и 60- 70-х годах XIX века, Ташкент, 1971.
- 4.Туляганова М. А. Ўрта Осиё ва Россия ўртасидаги савдо алоқаларида Фарғона областининг мавқеи (XIX асрнинг иккинчи ярми ва XX аср бошлари) Ташкент, 1972.
- 5.Акрамов В. А. Қўкон шахрининг ижтимоий ва маданий ҳаёти (XIX асрнинг II ярми ва XX аср бошлари, Тошкент, 1973.
- 6.Хасанов. А. Х. Народные движения в Киргизии в период Кокандского ханства. М., 1977.
- 7.Усенбаев.К Присоединение Южной Киргизии к России. Фрунзе, 1954.
- 8.Бабабеков.Х.Н Восстание Пулатхана, Ташкент.: 1996.